

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: КАК НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОБРАЗУЮТ МИР?

Женисбекова Назерке Женисбековна

Студентка 2-ого курса ТФИ, nazerkejenisbekova@gmail.com

Юлдашева Надира Викторовна

Научный руководитель, Phd., доц. кафедры «Финансы»

nadirak@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198687>

Аннотация: Данный тезис исследует влияние науки и технологий на современный глобализированный мир. Важным для исследования является положение о том, что наука и технологии способны интегрироваться во все сферы жизни и помогают нам исследовать мир из любой точки планеты. В работе доказано, что за последние два десятилетия произошла полная трансформация мира, а скорость развития технологий невероятно быстра. И их цели для применения являются столь же многообразными. Особое внимание было обращено автором к появлению новых предметов изучения, которые при результате научных исследований возможно станут многофункциональными и превратятся в гегемоны технологий. Наука и технология активно применяются во всех сферах деятельности, от медицины и экономики до образования и коммуникаций, создавая в них новые возможности для инноваций и роста. Они становятся все более доступными и широко применяемыми, что способствует ускорению развития и прогресса общества. На основании полученных данных было выявлено, развитие науки и технологии происходит во многих областях одновременно, и они взаимодействуют между собой, открывая новые возможности и вызовы для современного мира.

Ключевые слова: наука, технология, цифровизация, глобализация, сферы деятельности, искусственный интеллект, инновации, модернизация, трансформация.

В веке цифровой действительности особую актуальность приобретают развитие и интеграции науки и технологии. По мнению Эдварда Теллера: «Наука сегодняшнего дня - это технология завтрашнего дня». Речь идёт о том, что научные исследования и разработки, проводимые сегодня, станут технологиями, которые будут совершенствоваться и применяться в будущем. Современный мир вообще не был бы современным без понимания и технологий, обеспечиваемых наукой.

Исследование науки и технологии началось еще в древности, когда люди начали изучать природу и использовать ее ресурсы для своих нужд. Однако, научно-технический прогресс в современном понимании начался в эпоху Возрождения в Европе в 14-16 веках, когда ученые начали проводить систематические исследования и разрабатывать новые технологии. С тех пор наука и технология продолжают развиваться и играть все более важную роль в жизни людей. Наука по сути своей - это систематическое изучение структуры и поведения природного и физического мира посредством наблюдений и экспериментов. Автор фундаментального труда «Наука в истории общества» английский ученый Дж. Бернал пишет: «Наука так стара, на протяжении своей истории она претерпела столько изменений, что любая попытка

дать определение науки, а таких имеется не мало, может выразить более или менее точно лишь один из ее аспектов, и часто второстепенный существовавший в какой - то период ее развития». [1] Давая определение к понятию «технология», которая в основном происходит от греческого слова «*technologia*» можно назвать как искусство, навык или способность, которые используются для создания и разработки продуктов и приобретения знаний. Одно из широких пониманий технологии встречаем в работах социолога, Шерри Теркл. Технология, пишет он, «это не просто инструменты, но и способ мышления, который определяет, как мы решаем проблемы и взаимодействуем друг с другом». [2]

С момента развития науки и техники они сыграли решающую роль в развитии общества. Они произвели революцию в том, как мы живем, работаем и общаемся, и внесли значительный вклад в нашу повседневную жизнь - от смартфонов и компьютеров до медицинских процедур и возобновляемых источников энергии. Использование человечеством новых технологий и его дальнейшее развитие на основе научных исследований существенно меняет образ жизни, в первую очередь способствует экономии времени в повседневной жизни, упрощает доступ к информации, создает разные коммуникационные возможности, а главное, решает проблемы в области медицины, путем рационализированных процессов диагноза и лечения болезней.

Фундаментальная наука подпитывает технический прогресс, а технологические инновации каждый день во многом влияют на нашу жизнь. Благодаря науке у нас есть сложные устройства, такие как автомобили, рентгеновские аппараты, компьютеры и телефоны. Но технологии, вдохновленные наукой, включают в себя нечто большее, чем просто высокотехнологичные машины. Понятие технологии включает в себя любые дизайнерские инновации. Будь то вакцина от гриппа, техника и инструменты для проведения операций на открытом сердце или новая система севооборота - все это технологии. Даже простые вещи, которые можно было бы легко принять как должное, на самом деле являются научно обоснованными технологиями: пластик, из которого сделан пакет для сэндвичей, генетически модифицированное масло канолы, в котором готовилась картошка фри, чернила в шариковой ручке, таблетка ибупрофена - все это здесь благодаря наука.

Хотя влияние и модернизация технологий на нашу жизнь часто явно положительное (например, трудно спорить с преимуществами возможности эффективно срастить сломанную кость), в некоторых случаях выгоды менее очевидны. Важно помнить, что наука создает знания о мире, но люди сами решают, как эти знания следует использовать. Например, наука помогла нам понять, что большая часть массы атома находится в его плотном ядре, в котором хранится огромное количество энергии, которая может быть высвобождена при разрушении ядра. Само по себе это знание нейтрально, но люди предпочитают применять его самыми разными способами:

Энергия. Наше понимание этой базовой атомной структуры было использовано в качестве основы атомных электростанций, которые сами по себе имеют много социальных выгод (например, ядерная энергетика не зависит от невозобновляемого, загрязняющего ископаемого топлива) и затрат (например, ядерная энергетика

производит радиоактивные отходы, которые необходимо тщательно хранить в течение длительного времени времени).

Препарат. Это понимание также используется во многих современных медицинских приложениях (например, в лучевой терапии рака и в медицинской визуализации, которая позволяет отслеживать повреждения, вызванные сердечным приступом или болезнью Альцгеймера).

Защита. Во время Второй мировой войны эти знания также помогли ученым и политикам осознать тот факт, что атомная энергия может быть использована для создания оружия. Как только было принято политическое решение о создании атомного оружия, ученые занялись разработкой других научных знаний, которые позволили бы создать эту технологию.

А также изобретение и разработка транспортных средств не были проблемой, но их нерациональное использование, несомненно, является таковой.

Инновации в области информатики и развитие Интернета не были проблемой, но использование их для причинения вреда кому-либо или нарушения его конфиденциальности - это проблема. Все сводится к тому, как мы решаем использовать эти достижения.

Наука и техника также способствовали прогрессу в области информации и коммуникации. Стало проще обмениваться информацией и получать к ней доступ по сравнению с тем, что было десятилетия назад. Современные методы коммуникации были разработаны с использованием Интернета и мобильных телефонов [3].

Очевидно, что рост в отрасли связи способствовал огромному росту мировой экономики. В большинстве секторов, таких как образование и бизнес, Интернет используется для повышения организационной эффективности.

Интернет также используется в маркетинге, где организации рекламируют свои товары и услуги онлайн, чтобы охватить широкий круг клиентов по всему миру. В отличие от других форм рекламы, онлайн-реклама считается дешевой и более удобной, поскольку большинство людей по всему миру имеют доступ к Интернету.

Мобильные телефоны также улучшили связь по всему миру [4]. В отличие от древних времен, когда передача информации была сложной задачей, мобильные телефоны соединяют людей более упрощенным способом. Компьютерная эпоха также во многом изменила мир. В сочетании с Интернетом и другими достижениями компьютеры повышают эффективность управления офисом и автоматизацию обработки данных.

Роль науки и техники в мире постоянно меняется. С ростом вызовов как в реальном, так и в цифровом мире новые открытия и изобретения будут продолжать развиваться и коммерциализироваться. Сегодняшняя проблема - это не просто разработка гаджетов или оборудования, облегчающих нашу жизнь, существуют проблемы, которые мы должны преодолеть и которые являются последствиями наших действий в прошлом. Это включает в себя глобальные проблемы, такие как глобальное потепление, чрезмерное потребление ресурсов, отсутствие конфиденциальности и так далее. И, несмотря ни на что, эти проблемы могут быть смягчены только тогда, когда мы признаем важность науки и техники и эффективно используем их.

Совершенствующиеся области, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, являются инструментами для создания устойчивого мира. Эффективное использование этих областей могут создать условия для того, чтобы решить проблему окружающей среды, одним из подходов которого, является проведения информационно-просветительских программ. Другим подходом может быть сбор данных о состоянии загрязнения в городе, построение модели машинного обучения, визуализация этих данных и представление жизнеспособного прогноза о состоянии города через несколько месяцев или несколько лет. Это всего лишь простой пример, где машинное обучение используется для представления проблемы. Умение использовать эти инструменты может быть полезным для выявления проблем, представления их неблагоприятного характера и играет важную роль в том, чтобы сделать людей ответственными и отзывчивыми при их решении.

Эффективная роль науки о данных в области здравоохранения неоспорима. Анализу медицинских изображений, повышению точности диагностики, продвижению в фармацевтических исследованиях, изобретении лабораторных аппаратов, может способствовать наука о данных. Это способствовало тому, что этот процесс стал простым, недорогим и надежным. Надлежащее использование огромных объемов медицинских данных способствует принятию эффективных решений и продвижению в области здравоохранения. Для некоторых пациентов передвижение может быть огромной проблемой. Повторяющиеся походы в больницу также могут негативно сказаться на финансах пациентов. Благодаря технологии удаленного мониторинга у них есть простой способ консультироваться с врачами на дому и экономить при этом время и деньги. Например, пациентам с кардиостимуляторами теперь больше не нужно регулярно посещать врача для осмотра, поскольку медицинские работники контролируют эти устройства удаленно по защищенным соединениям [5]. Это будет почти невозможно сделать без науки и техники.

День за днем наблюдается прогрессивные изменения в области технологий. Каждый день мир становится свидетелями новых технологических достижений, которые обусловлены целым рядом факторов, включая достижения в области исследований и разработок, запуск новых продуктов и услуг, а также изменения в предпочтениях и потребностях потребителей. Одним из примеров того, как технологии меняются ежедневно, является стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Эти технологии используются в самых разных отраслях, от здравоохранения до финансов и розничной торговли, для повышения эффективности и принятия решений.

Искусственный интеллект и машинное обучение занимают высокие позиции в потенциальных новых технологических тенденциях, которые могут усилиться в 2023 году по мере продвижения человечества к футуристическому миру, наполненному технологиями.

Искусственный интеллект (AI) – это способ, позволяющий компьютерам обладать человеческими способностями, такими как обучение, решение проблем и принятие решений, которые обычно присущи исключительно людям. По данным Forbes и Newsweek, искусственный интеллект позволит компаниям создавать более

интеллектуальные продукты и услуги, предлагая клиентам персонализированный опыт и рекламу, которые лучше соответствуют их потребностям [6].

Машинное обучение (ML) - это подмножество искусственного интеллекта, которое предполагает использование алгоритмов и статистических моделей, позволяющих компьютерам обучаться и повышать свою производительность при выполнении конкретной задачи без явного программирования. Алгоритмы ML обучаются с использованием больших наборов данных и могут делать прогнозы или предпринимать действия на основе закономерностей и тенденций, выявленных в данных.

Эти технологии используются в различных отраслях промышленности для повышения эффективности и принятия решений. Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML) используются в различных отраслях промышленности для повышения эффективности и принятия решений.

Области, в котором AI и ML помогают:

Здравоохранение: В медицине искусственный интеллект и машинное обучение используются для диагностики заболеваний, разработки лечения, прогнозирования рисков заболеваний и оптимизации процессов здравоохранения. Например, алгоритмы машинного обучения могут помочь врачам распознавать рак на ранних стадиях, а также предсказывать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов. Также искусственный интеллект может быть использован для анализа медицинских изображений, например, для диагностики рака груди или опухолей головного мозга.

Финансы: В финансах искусственный интеллект и машинное обучение используются для анализа больших объемов данных, прогнозирования рыночных тенденций, управления рисками, оптимизации инвестиционных портфелей, автоматизации торговых операций и обнаружения мошенничества. Например, алгоритмы машинного обучения могут помочь инвестиционным фондам определить оптимальный набор акций для достижения максимальной прибыли при минимальном риске. Искусственный интеллект также может быть использован для анализа финансовых новостей и социальных медиа, чтобы предсказывать изменения на рынке.

Производство: В производстве искусственный интеллект и машинное обучение используются для автоматизации процессов, оптимизации производственных цепочек, управления качеством продукции, прогнозирования спроса и управления запасами. Например, алгоритмы машинного обучения могут помочь оптимизировать процессы сборки и управления запасами, чтобы минимизировать потери и снизить затраты на складирование. Искусственный интеллект также может быть использован для анализа данных о производственных процессах и определения оптимальных параметров работы оборудования для достижения наилучшей производительности, и качества продукции.

Транспорт В транспорте искусственный интеллект и машинное обучение используются для улучшения безопасности, оптимизации маршрутов, повышения эффективности использования транспортных средств и управления трафиком. Обращаясь к примерам, системы искусственного интеллекта могут помочь

предотвратить аварии на дорогах, определяя опасные ситуации и автоматически принимая меры по их предотвращению. Машинное обучение может быть использовано для оптимизации маршрутов грузовиков и поездов, чтобы минимизировать время в пути и расходы на топливо. Также искусственный интеллект может быть использован для управления трафиком, предсказывая потоки транспорта и оптимизируя светофорную систему для уменьшения пробок и задержек.

Сельское хозяйство: В сельском хозяйстве искусственный интеллект и машинное обучение используются для оптимизации производства и повышения урожайности. Например, системы искусственного интеллекта могут помочь предсказать погодные условия и определить оптимальное время для посева, полива и уборки урожая. Машинное обучение может быть использовано для анализа данных о почве, растениях и погоде, чтобы определить оптимальные условия для роста растений и увеличения урожайности. Дополнительно искусственный интеллект может быть использован для автоматизации процессов, таких как сбор урожая, обработка почвы и управление животноводством.

Образование: В образовании искусственный интеллект и машинное обучение используются для создания персонализированных образовательных программ, анализа данных обучения, автоматизации процессов управления учебными материалами и оценки успеваемости студентов. К примеру, системы машинного обучения могут анализировать данные об успеваемости студентов и предлагать персонализированные учебные материалы и задания, которые подходят именно им. Также искусственный интеллект может использоваться для автоматической проверки заданий и тестов, что сокращает время, затрачиваемое преподавателями на оценку работ студентов. Системы искусственного интеллекта могут помочь в создании новых учебных материалов и курсов, а также в автоматическом переводе материалов на разные языки для удобства студентов из разных стран.

Наука и техника обладают способностью интегрироваться во все аспекты жизни. Достижения в области глобализации и цифровизации позволили нам исследовать мир из любого места. За относительно короткий промежуток времени - около двадцати лет - мир претерпел полную трансформацию. Скорость, с которой развиваются технологии, чрезвычайно высока. Поскольку люди стремятся улучшить мир, наука и техника окажут им неоценимую помощь. Они сыграют решающую роль в превращении человеческого воображения в осязаемую реальность. Такие концепции, как искусственный интеллект и самоуправляемые автомобили, рождаются в творческом уме отдельных людей и развиваются, когда подкрепляются принципами и достижениями науки и техники.

References:

1. Бернал Дж. Наука в истории общества.- М.,1956. С.17.
2. Sherry Turkle . "The Social Shaping of Technology" (1984)
3. Diemel, Hans-Liudger. Terrorism and the internet. Amsterdam: IOS Press, 2010. Print.
4. Gray, David, and Albon Head. "The Importance Of The Internet To The Post-Modern

Terrorist And Its Role As A Form Of Safe Haven.” European Journal Of Scientific Research 25.3 (2009): 396-404. Print.

5. How Has Technology Changed The Medical Field. June 24, 2021. Larry Covert

6. Domo, Matt. (12 December 2022). 4 Technology Trends in 2023 To Plan For Right Now. Newsweek. Marr, Bernard (21 November 2022). The Top 10 Tech Trends In 2023 Everyone Must Be Ready For. Forbes.